

Strategi Self-Directed Learning dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Diferensiasi Implementasi pada Siswa Jurusan AKL dan TKJ di SMK Persada Tamalatea

Zidny Irfanal Haqq¹, Besse Marjani Alwi², Usman³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 1zidnyhaqq@gmail.com, 2besse.marjani@uin-alauddin.ac.id, 3usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Transformasi pendidikan dalam era Kurikulum Merdeka menuntut pergeseran paradigma menuju pendekatan pembelajaran yang memberdayakan peserta didik, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental tunggal ini bertujuan untuk menganalisis diferensiasi implementasi strategi *self-directed learning* (SDL) pada siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) serta Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMK Persada Tamalatea. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik. Temuan penelitian mengungkapkan diferensiasi signifikan dalam respons dan kebutuhan pembelajaran: siswa TKJ menunjukkan adaptabilitas tinggi dalam eksplorasi digital mandiri, sementara siswa AKL memerlukan *scaffolding* yang lebih terstruktur dan kontekstual. Faktor penentu utama yang mempengaruhi diferensiasi ini adalah *habitus* kejuruan dan tingkat literasi digital peserta didik. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SDL dalam PAI sangat bergantung pada kapasitas pendidik untuk menerapkan diferensiasi pedagogis yang responsif terhadap konteks kejuruan, melampaui pendekatan satu-untuk-semua. Implikasi studi ini menyoroti perlunya pengembangan model pendampingan yang adaptif dan kurikulum yang fleksibel guna mengakomodasi keragaman profil pembelajar dalam pendidikan agama.

Kata Kunci: *Self-Directed Learning*, Pendidikan Agama Islam, Diferensiasi Pembelajaran, Sekolah Menengah Kejuruan, Studi Kasus Kualitatif, Kurikulum Merdeka.

Article Info

Received date: 30 December 2025

Revised date: 10 January 2026

Accepted date: 12 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Transformasi Dunia pendidikan abad ke-21 tengah menghadapi disrupsi yang dipicu oleh revolusi digital, dinamika masyarakat yang berubah cepat, dan tuntutan kompetensi baru di pasar kerja¹. Paradigma pendidikan yang konvensional dan berpusat pada guru (*teacher-centered*) dinilai semakin tidak memadai untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learners*) yang adaptif dan mandiri². Sebagai respons, berbagai kerangka pendidikan global, seperti 21st Century Skills, menempatkan kemampuan belajar mandiri (*self-directed learning/SDL*) sebagai kompetensi kunci³. Di Indonesia, semangat ini dioperasionalkan melalui kebijakan Kurikulum Merdeka, yang menekankan

¹ Chengliang Wang and others, 'Education Reform and Change Driven by Digital Technology: A Bibliometric Study from a Global Perspective', *Humanities and Social Sciences Communications*, 11.1 (2024), p. 256.

² Michael D Hamlin, 'Developing Self-Directed Learning Skills for Lifelong Learning', in *Self-Directed Learning and the Academic Evolution from Pedagogy to Andragogy* (IGI Global Scientific Publishing, 2022), pp. 209–34.

³ Sharina Saad and Amelia Abdullah, 'Exploring Learner Autonomy: A Conceptual Perspective on Self-Directed Learning in Higher Education', *International Journal of Modern Education*, 7.24 (2025), pp. 1304–15.

fleksibilitas, penguatan kompetensi, serta perwujudan "Merdeka Belajar"⁴. Kurikulum ini secara filosofis selaras dengan prinsip-prinsip SDL, dimana peserta didik didorong untuk menjadi subjek aktif yang bertanggung jawab atas proses belajarnya. Dalam konteks ini, pembelajaran mandiri bukan lagi sekadar alternatif pedagogis, melainkan sebuah keharusan strategis untuk meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan nasional.⁵

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara wacana ideal pembelajaran mandiri dengan realitas kompleks di ruang kelas, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI sering kali diasosiasikan dengan pendekatan doktriner dan transmisi nilai yang kaku, sehingga ruang untuk eksplorasi mandiri dan berpikir kritis dianggap terbatas.⁶ Tantangan ini semakin kompleks di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana peserta didik memiliki karakteristik, motivasi, dan habitus belajar yang sangat beragam, dibentuk oleh kultur dan tuntutan kompetensi jurusan masing-masing. Implementasi strategi SDL dalam PAI di SMK berisiko menjadi kegiatan yang bersifat prosedural dan seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar dalam kapital budaya, literasi digital, dan cara berpikir antara siswa dari jurusan seperti Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) dengan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).⁷ Akibatnya, potensi SDL untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna dan kontekstual sering tidak tercapai secara optimal.⁸

Kajian terdahulu mengenai pembelajaran mandiri dalam PAI umumnya telah menguraikan manfaat teoritis dan kendala umum dalam implementasinya.⁹ Namun, literatur masih sangat terbatas dalam menyelidiki bagaimana strategi ini dioperasionalkan secara berbeda di hadapan keragaman profil pembelajar dalam satu institusi, khususnya berdasarkan spesialisasi kejuruan, meskipun differensiasi dan karakteristik siswa sudah disorot pada konteks lain.¹⁰ Penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi differensiasi kebutuhan *scaffolding*, pola respons, dan faktor kontekstual yang unik bagi masing-masing jurusan dalam konteks PAI masih jarang ditemukan. Ketiadaan perspektif differensiasi ini menyebabkan pemahaman yang parsial dan rekomendasi pedagogis yang terlalu umum, sehingga kurang aplikatif bagi guru di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah (gap) tersebut dengan melakukan pendalaman terhadap variasi implementasi SDL pada dua kelompok kejuruan yang kontras dalam setting SMK.¹¹

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus instrumental tunggal dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi *self-directed learning* (SDL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Persada Tamalatea.

⁴ Dedy Supiyono, Putu Sudira, and Muhammad Imron Romadhon, 'Flexible Learning Model Effects in Kurikulum Merdeka Implementation to Develop Soft-Skill and Student Character in Vocational High Schools', *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX.IIIS (2025), pp. 1590–98.

⁵ Amiruddin and others, 'May Student-Centered Principles Affect Active Learning and Its Counterpart? An Empirical Study of Indonesian Curriculum Implementation', *Sage Open*, 13.4 (2023).

⁶ Zulaiha Nurul Insani, Mohammad Zakki Azani, and Triono Ali Mustofa, 'Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Dimensi Bernalar Kritis Melalui Proyek Pada Kurikulum Merdeka', *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5.2 (2025), pp. 620–28.

⁷ Chandra Rini, Nurmidia Sitompul, and Yoso Wiyarno, 'Pengembangan E-Pub Untuk Administrasi Sistem Jaringan', *Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 6.1 (2021), pp. 89–99.

⁸ Alifah Nur Hidayah, Rina Priarni, and Matori Matori, 'Implementasi Model Pembelajaran Self Directed Learning Dalam Pembelajaran PAI Di Sanggar Bimbingan Kamus Gombak Utara Selangor Malaysia Tahun 2024', *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9.1 (2025), pp. 78–91.

⁹ Erni Setyowati and others, 'Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kemandirian Belajar Peserta Didik Di Era Digital', *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5.2 (2025), pp. 385–94.

¹⁰ Munawir, Rizky Lailatul Ramadhanis Sholikhah, and Mega Adhelia Hapsariwa, 'Profesionalisme Guru PAI Dalam Pembelajaran Berdifferensiasi Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Di Madrasah Ibtidaiyah', *Jurnal Keislaman*, 8.2 (2025), pp. 256–81.

¹¹ Tiara Hapsari and Sudiansyah Sudiansyah, 'Strategi Scaffolding Untuk Mengatasi Tantangan Pengerjaan Soal Eksponek Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan', *AL KHAWARIZMI: Jurnal Pendidikan Matematika*, 4.2 (2024), pp. 52–60.

Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena SDL secara holistik dalam konteks nyata, dengan menempatkan praktik pembelajaran, interaksi kelas, dan karakteristik peserta didik sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Desain instrumental digunakan untuk menjadikan kasus sekolah ini sebagai sarana memahami isu yang lebih luas terkait penerapan SDL dan pedagogi diferensiasi di lingkungan sekolah menengah kejuruan.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama. SMK Persada Tamalatea dipilih karena telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang fleksibilitas pedagogis bagi guru, khususnya dalam penerapan pembelajaran mandiri dan terdiferensiasi. Selain itu, sekolah ini memiliki jurusan dengan karakteristik habitus belajar yang berbeda, yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) serta Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), sehingga memungkinkan eksplorasi komparatif antarjurusan. Pihak sekolah juga memberikan izin penuh untuk observasi mendalam, yang memungkinkan peneliti mengakses aktivitas pembelajaran secara berkelanjutan dan naturalistik.

Partisipan penelitian terdiri atas 60 siswa yang berasal dari jurusan AKL dan TKJ, satu orang guru PAI yang berperan sebagai fasilitator utama dalam implementasi SDL, serta dua tenaga kependidikan yang mendukung proses pembelajaran dan kebijakan sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh pemahaman yang kaya dan kontekstual, yaitu observasi partisipatif pasif terhadap proses pembelajaran di kelas, wawancara semi-terstruktur untuk menggali perspektif dan pengalaman partisipan, serta analisis dokumen seperti modul ajar, perangkat pembelajaran, dan kebijakan sekolah. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti menangkap praktik SDL, bentuk diferensiasi strategi, serta dinamika interaksi belajar di sekolah kejuruan secara komprehensif.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada model Braun dan Clarke yang meliputi tahapan pengenalan data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan pelaporan hasil. Proses ini dilanjutkan dengan analisis lintas kasus untuk mengidentifikasi pola persamaan dan perbedaan implementasi SDL antara jurusan AKL dan TKJ. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking* untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman partisipan, penggunaan jurnal reflektif untuk mengelola bias peneliti, serta penyajian deskripsi pekat guna meningkatkan keteralihan temuan. Penelitian ini juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan sadar dari partisipan, perlindungan anonimitas dan kerahasiaan data, serta jaminan bahwa seluruh proses penelitian tidak menimbulkan dampak merugikan bagi pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan sekaligus memperkaya konstruksi teoretis mengenai *self-directed learning* (SDL) dan pedagogi diferensiasi dengan menunjukkan bahwa prinsip otonomi dan tanggung jawab belajar sebagaimana dikemukakan Knowles (1975) tidak terwujud secara seragam pada seluruh peserta didik. Otonomi belajar terbukti bersifat kontekstual, di mana siswa jurusan TKJ mengekspresikannya melalui kebebasan eksplorasi digital dan pemecahan masalah berbasis teknologi, sedangkan siswa jurusan AKL memaknainya sebagai ruang untuk melakukan analisis reflektif yang lebih terstruktur dan sistematis.

Temuan ini selaras dengan teori Vygotsky tentang *zone of proximal development* serta konsep *scaffolding* yang dikemukakan oleh Tomlinson (2001), namun menghadirkan

penekanan teoretis baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis, intensitas, dan waktu pemberian scaffolding tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan individual siswa, melainkan juga dipengaruhi oleh habitus kolektif yang terbentuk melalui karakteristik dan budaya belajar masing-masing bidang kejuruan. Dengan demikian, SDL dan pedagogi diferensiasi perlu dipahami sebagai proses yang bersifat sosial, kontekstual, dan terikat pada ekosistem kejuruan tempat siswa berkembang

Scaffolding teknopedagogis bagi siswa TKJ dan scaffolding konseptual prosedural bagi siswa AKL memperlihatkan bahwa diferensiasi dalam konteks *self-directed learning* tidak dapat direduksi hanya pada penyediaan variasi tugas atau pilihan media belajar. Diferensiasi justru menuntut perancangan jalur belajar yang secara mendasar berbeda, baik dari segi cara mengakses informasi, strategi berpikir yang digunakan, maupun bentuk keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jalur belajar yang dirancang secara spesifik ini memungkinkan setiap kelompok siswa membangun pemahaman dan kompetensi secara optimal dengan memanfaatkan modal budaya, kebiasaan kognitif, serta pengalaman belajar yang telah terbentuk melalui bidang kejuruan masing-masing.

Dalam konteks ini, scaffolding berfungsi sebagai jembatan antara potensi awal siswa dan tuntutan pembelajaran yang diharapkan. Bagi siswa TKJ, scaffolding teknopedagogis memberikan ruang eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah berbasis teknologi yang selaras dengan orientasi praktis dan digital mereka. Sementara itu, bagi siswa AKL, scaffolding konseptual prosedural membantu menstrukturkan proses berpikir analitis, ketelitian, dan refleksi sistematis yang menjadi ciri khas habitus kejuruan akuntansi. Perbedaan pendekatan ini menegaskan bahwa scaffolding tidak bersifat netral, melainkan harus dirancang secara sadar dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kultural tempat pembelajar berada. Dengan demikian, teori *self-directed learning* dan pedagogi diferensiasi saling melengkapi dalam kerangka yang utuh. Diferensiasi menjadi prasyarat kontekstual yang memungkinkan prinsip otonomi, tanggung jawab, dan kemandirian belajar dalam SDL dapat diwujudkan secara adil dan bermakna. Tanpa diferensiasi yang sensitif terhadap keragaman habitus siswa, SDL berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebaliknya, ketika diferensiasi diterapkan secara tepat, SDL dapat berfungsi sebagai pendekatan pedagogis yang inklusif dan efektif bagi seluruh pembelajar.

Analisis terhadap dinamika implementasi pembelajaran mengungkap bahwa habitus kejuruan berperan sebagai variabel penentu yang sangat kuat dalam membentuk disposisi belajar siswa. Habitus tidak hanya memengaruhi preferensi belajar, tetapi juga cara siswa memandang pengetahuan, mengambil inisiatif, merespons tantangan, serta memaknai peran diri mereka dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, disposisi belajar siswa terbentuk melalui internalisasi praktik, nilai, dan pola kerja yang secara terus-menerus dialami dalam lingkungan kejuruan masing-masing.

Siswa jurusan TKJ, yang setiap hari dikondisikan oleh lingkungan praktik yang menuntut eksperimen berkelanjutan, pemecahan masalah teknis, serta adaptasi cepat terhadap pembaruan teknologi, cenderung mengembangkan habitus teknis-eksploratif. Habitus ini membentuk disposisi belajar yang proaktif, fleksibel, dan berorientasi pada pencarian solusi. Siswa TKJ relatif lebih berani mencoba, tidak terlalu takut melakukan kesalahan, serta memandang teknologi sebagai medium yang alamiah dan integral dalam proses inkuiri dan pembelajaran mandiri. Kondisi ini menjadikan mereka lebih responsif terhadap pendekatan pembelajaran yang memberi ruang eksplorasi, otonomi, dan pemanfaatan sumber belajar digital.

Sebaliknya, siswa jurusan AKL yang terbiasa dengan lingkungan kerja yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada ketepatan serta kepatuhan terhadap prosedur dan standar, seperti dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, mengembangkan habitus analitis-prosedural. Habitus ini melahirkan disposisi belajar yang lebih berhati-hati, reflektif, dan menekankan akurasi serta konsistensi langkah. Siswa AKL cenderung membutuhkan kejelasan alur, panduan yang terstruktur, serta contoh yang sistematis sebelum mengambil keputusan

atau melakukan eksplorasi mandiri. Oleh karena itu, mereka lebih optimal ketika pembelajaran dirancang dengan scaffolding konseptual yang jelas, tahapan kerja yang runtut, dan ruang refleksi yang terarah.

Perbedaan disposisi belajar ini menegaskan bahwa pendekatan pedagogis, khususnya dalam implementasi *self-directed learning*, tidak dapat dilepaskan dari konteks habitus kejuruan siswa. Guru perlu memahami bahwa kemandirian belajar tidak selalu termanifestasi dalam bentuk yang sama, melainkan muncul sesuai dengan pola pikir dan budaya belajar yang telah terinternalisasi. Dengan memahami dinamika ini, pembelajaran dapat dirancang secara lebih adil, adaptif, dan efektif, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan potensi kemandirian belajarnya tanpa harus melepaskan identitas dan kekhasan kejuruan yang mereka miliki.

Habitus ini membentuk disposisi belajar yang lebih reflektif, hati-hati, dan membutuhkan kerangka yang jelas sebelum bertindak. Perbedaan *habitus* ini bukanlah kekurangan, melainkan modal budaya yang berbeda. Oleh karena itu, respons yang tampak "lambat" dari siswa AKL atau "tidak mendalam" dari siswa TKJ bukanlah kegagalan SDL, melainkan cerminan dari bagaimana modal budaya yang berbeda tersebut berinteraksi dengan desain pembelajaran. Penelitian ini memperkuat tesis Bourdieu (1977) bahwa praktik pendidikan tidak terjadi di ruang hampa sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh logika bidang (*field*) tempat peserta didik berada.

Berdasarkan dialektika antara teori dan temuan empiris, penelitian ini mengusulkan perlunya rekonseptualisasi SDL dalam konteks PAI dari model universal menuju model kontekstual-adaptif. Model universal sering mengasumsikan bahwa "kemandirian" adalah konstruk yang sama bagi semua siswa, dan bahwa pemberian otonomi akan secara linear menghasilkan keterlibatan yang diharapkan. Temuan studi kasus ini membantah asumsi tersebut. SDL dalam PAI, khususnya di sekolah kejuruan, harus dipandang sebagai proses negosiasi antara nilai-nilai universal Islam (seperti kejujuran, amanah) dengan konteks keahlian spesifik peserta didik.

Guru perlu diposisikan sebagai *penerjemah budaya* yang berperan menjembatani modal budaya kejuruan yang telah dimiliki siswa dengan khazanah pengetahuan dan nilai-nilai agama. Peran ini menuntut guru untuk memahami secara mendalam cara berpikir, kebiasaan bertindak, serta orientasi belajar yang berkembang dalam setiap bidang kejuruan, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa pedagogis PAI yang relevan dan bermakna bagi siswa. Dengan pendekatan ini, pembelajaran agama tidak dipersepsikan sebagai ranah yang terpisah dari identitas kejuruan siswa, melainkan sebagai bagian integral dari pembentukan etika, sikap, dan profesionalisme mereka. Konsep guru sebagai penerjemah budaya juga menggeser fokus evaluasi pembelajaran dari pertanyaan normatif tentang sejauh mana siswa telah mandiri, menuju pemahaman yang lebih reflektif mengenai bagaimana kemandirian belajar itu diekspresikan dan difasilitasi dalam konteks habitus tertentu. Kemandirian tidak lagi dimaknai secara tunggal, tetapi dipahami sebagai spektrum praktik belajar yang berbeda sesuai dengan latar budaya dan pengalaman siswa. Dengan demikian, *self-directed learning* dipandang bukan sebagai standar perilaku yang seragam, melainkan sebagai proses yang kontekstual dan dinamis.

Dalam kerangka ini, SDL yang efektif adalah SDL yang responsif terhadap *learner's habitus*. Hal ini menuntut guru untuk merancang tugas, menyediakan sumber belajar, dan memberikan *scaffolding* yang secara intrinsik selaras dengan cara berpikir dan bertindak yang telah terinternalisasi dalam diri siswa melalui pendidikan kejuruannya. Ketika desain pembelajaran sejalan dengan habitus siswa, kemandirian belajar tidak dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh secara alami sebagai bagian dari pengalaman belajar yang bermakna dan berkeadilan. Studi ini memberikan beberapa kontribusi teoritis. Pertama, penelitian ini memperluas lingkup teori SDL dengan mengintegrasikan dimensi sosiologis (konsep *habitus* Bourdieu) ke dalam kerangka psikopedagogis yang selama ini dominan. Hal

ini menjawab kritik bahwa teori SDL sering mengabaikan dimensi konteks sosial dan kultural yang membentuk agensi pembelajar. Kedua, penelitian ini memperkaya pedagogi PAI dengan menawarkan kerangka yang lebih dinamis untuk memahami internalisasi nilai. Alih-alih melihat internalisasi sebagai proses penyerapan pasif, kerangka dari studi ini menunjukkannya sebagai proses konstruksi aktif yang dimediasi oleh identitas kejuruan. Ketiga, temuan tentang diferensiasi kebutuhan *scaffolding* memberikan dasar empiris untuk pengembangan model *differentiated scaffolding for self-direction*, yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks mata pelajaran lain atau jenjang pendidikan yang berbeda.

Implikasi praktis dari penelitian ini bersifat strategis dan operasional:

a) Bagi Guru

Guru PAI di SMK dituntut untuk tidak hanya menguasai materi keagamaan, tetapi juga memiliki kemampuan *diagnostic assessment* yang cepat dan kontekstual guna memetakan habitus belajar siswa sejak awal pembelajaran. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana namun bermakna, seperti diskusi terbuka mengenai keterkaitan nilai-nilai agama dengan bidang kejuruan siswa, observasi terhadap cara siswa mengorganisasi tugas dan memecahkan masalah, serta penggunaan kuesioner singkat untuk mengidentifikasi preferensi belajar dan tingkat kemandirian siswa. Informasi awal ini menjadi dasar penting bagi guru untuk memahami kecenderungan kognitif, motivasional, dan budaya belajar siswa di masing-masing jurusan.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru perlu merancang portofolio *scaffolding* yang bersifat terdiferensiasi dan fleksibel. Untuk siswa TKJ, *scaffolding* dapat berupa penyediaan daftar *tools* digital, platform pembelajaran daring, serta sumber informasi kredibel yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah berbasis teknologi. Sementara itu, bagi siswa AKL, guru dapat menyiapkan template analisis kasus, alur kerja konseptual, serta *guided questions* yang membantu siswa berpikir sistematis dan reflektif. Pendekatan ini memungkinkan guru PAI memfasilitasi *self-directed learning* secara adil, dengan menyesuaikan dukungan pedagogis terhadap karakteristik dan kebutuhan belajar setiap kelompok siswa.

b) Bagi Sekolah dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan

Sekolah dan lembaga penyelenggara pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pembelajaran PAI yang kontekstual dan terdiferensiasi. Salah satu upaya penting adalah penyelenggaraan pelatihan literasi disipliner (*disciplinary literacy*) yang tidak hanya ditujukan bagi guru mata pelajaran produktif, tetapi juga bagi guru mata pelajaran umum seperti PAI. Pelatihan ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai karakteristik epistemik atau cara berpikir khas di setiap jurusan, sehingga guru PAI mampu merancang pembelajaran yang terintegrasi secara bermakna dengan dunia kejuruan siswa.

Selain penguatan kapasitas guru, sekolah juga perlu memastikan ketersediaan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas disiplin. Penyediaan waktu khusus untuk perencanaan bersama, forum diskusi pedagogis, serta dukungan administratif bagi kerja kolaboratif antara guru PAI dan guru produktif menjadi prasyarat penting dalam merancang proyek pembelajaran terpadu. Dengan dukungan kelembagaan yang memadai, pembelajaran PAI tidak hanya menjadi pelengkap kurikulum, tetapi berfungsi sebagai ruang integratif yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan kompetensi kejuruan dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja serta kehidupan bermasyarakat.

Bagi pengembang kurikulum dan penulis buku ajar, temuan penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dalam pengembangan bahan ajar PAI di SMK dari pendekatan tematik yang bersifat generik menuju pendekatan proyek yang integratif dan kontekstual. Materi PAI tidak lagi disajikan sebagai konten yang terpisah dari realitas kejuruan siswa, melainkan diintegrasikan secara bermakna dengan konteks dunia kerja dan praktik keahlian

yang sedang mereka pelajari. Dengan demikian, pembelajaran PAI dapat berfungsi sebagai wahana penguatan nilai, etika, dan spiritualitas yang relevan dengan kehidupan profesional siswa.

Pengembangan modul atau buku ajar PAI sebaiknya dirancang berbasis proyek yang secara inheren mengaitkan kompetensi dasar PAI dengan problematika otentik pada berbagai bidang kejuruan seperti pertanian, kesehatan, pariwisata, teknologi, dan layanan lainnya. Proyek pembelajaran ini memungkinkan siswa mengkaji isu nyata seperti etika kerja, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan keberlanjutan melalui perspektif nilai Islam, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kemandirian belajar. Pendekatan ini membantu nilai PAI tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasi melalui pengalaman belajar yang kontekstual.

Selain itu, modul dan buku ajar perlu dilengkapi dengan pedoman praktis bagi guru yang memuat pilihan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Pedoman tersebut sebaiknya menyajikan contoh konkret penyesuaian aktivitas, tingkat scaffolding, serta bentuk asesmen yang disesuaikan dengan variasi habitus siswa di berbagai jurusan. Dengan panduan yang fleksibel dan adaptif, guru memiliki acuan yang jelas untuk mengimplementasikan pembelajaran PAI yang responsif terhadap keragaman peserta didik dan mendukung pengembangan self directed learning secara lebih efektif di lingkungan SMK.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *self-directed learning* (SDL) dalam pembelajaran PAI di SMK Persada Tamalatea merupakan proses pedagogis yang kompleks, kontekstual, dan terdiferensiasi. Keberhasilan SDL sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain pembelajaran dengan habitus kejuruan siswa, sehingga menuntut fleksibilitas guru dalam merancang strategi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik.

Perbedaan karakteristik antara jurusan AKL dan TKJ menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat keterlibatan siswa, kebutuhan *scaffolding*, serta tantangan belajar yang dihadapi. Temuan ini menegaskan bahwa SDL tidak dapat diterapkan sebagai model yang seragam, melainkan harus bersifat adaptif dan responsif terhadap keragaman latar belakang, minat, dan kebutuhan belajar siswa di masing-masing jurusan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya studi lanjutan melalui penelitian longitudinal, *mixed-methods*, serta eksplorasi pada bidang kejuruan lain untuk memperluas keteralihan temuan. Selain itu, peneliti menegaskan pentingnya menjaga keabsahan dan transparansi penelitian melalui refleksi posisionalitas, triangulasi data, dan *member checking* agar interpretasi hasil tetap berpijak pada bukti empiris dan suara autentik para partisipan.

REFERENSI

- Afida, Ifa, Eka Diana, and Dhevin M.Q Agus Puspita, 'Merdeka Belajar Dan Pendidikan Kritis Paulo Friere Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 12.02 (2021), pp. 45–61
- Amiruddin, and others, 'May Student-Centered Principles Affect Active Learning and Its Counterpart? An Empirical Study of Indonesian Curriculum Implementation', *Sage Open*, 13.4 (2023)
- Bourdieu, P, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology (Cambridge University Press, 1977)
- Guo, Pengyue, and others, 'A Review of Project-Based Learning in Higher Education: Student Outcomes and Measures', *International Journal of Educational Research*, 102 (2020), p. 101586
- Hamlin, Michael D, 'Developing Self-Directed Learning Skills for Lifelong Learning', in *Self-Directed Learning and the Academic Evolution from Pedagogy to Andragogy* (IGI Global Scientific Publishing, 2022), pp. 209–34

- Hapsari, Tiara, and Sudiansyah Sudiansyah, 'Strategi Scaffolding Untuk Mengatasi Tantangan Pengerjaan Soal Eksponen Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan', *AL KHAWARIZMI: Jurnal Pendidikan Matematika*, 4.2 (2024), pp. 52–60
- Hidayah, Alifah Nur, Rina Priarni, and Matori Matori, 'Implementasi Model Pembelajaran Self Directed Learning Dalam Pembelajaran PAI Di Sanggar Bimbingan Kamus Gombak Utara Selangor Malaysia Tahun 2024', *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9.1 (2025), pp. 78–91
- Insani, Zulaiha Nurul, Mohammad Zakki Azani, and Triono Ali Mustofa, 'Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Dimensi Bernalar Kritis Melalui Proyek Pada Kurikulum Merdeka', *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5.2 (2025), pp. 620–28
- Kharroubi, Sara, and Abdeljabbar ElMediouni, 'Conceptual Review: Cultivating Learner Autonomy Through Self-Directed Learning & Self-Regulated Learning: A Socio-Constructivist Exploration', *International Journal of Language and Literary Studies*, 6.2 (2024), pp. 276–96
- Knowles, M S, *Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers* (Association Press, 1975)
- , *The Adult Learner: A Neglected Species*, Building Blocks of Human Potential Series (Gulf Publishing Company, Book Division, 1984)
- Mahan, Karina Rose, 'The Comprehending Teacher: Scaffolding in Content and Language Integrated Learning (CLIL)', *The Language Learning Journal*, 50.1 (2022), pp. 74–88
- Maksoud, Ahmed, and Farah AlHadeed, 'Self-Directed Learning in Orthopaedic Trainees and Contextualisation of Knowledge Gaps, an Exploratory Study', *BMC Medical Education*, 24.1 (2024), p. 1321
- Margolis, A.A., 'Zone of Proximal Development, Scaffolding and Teaching Practice', *Cultural-Historical Psychology*, 16.3 (2020), pp. 15–26
- Mariadi, Surawan, and Monalisa, 'Analisis Pemberdayaan Potensi Siswa Melalui Model Self Directed Learning Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2022), pp. 253–67
- , Surawan, and Monalisa, 'Analisis Pemberdayaan Potensi Siswa Melalui Model Self Directed Learning Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2022), pp. 253–67
- Masbirorotni, Eddy Haryanto, and Syafril, 'Project-Based Learning on Self Regulated Learning: How Does It Work?', *CGCI International Journal of Administration, Management, Education and Technology*, 1.3 (2025), pp. 65–74
- Masturdin, Masturdin, 'Mapping Research on Differentiated Instruction: A Bibliometric Review of the Literature in the Last 20 Years', *Journal of Technology-Assisted Learning*, 1.1 (2025), pp. 67–91
- Munawir, Rizky Lailatul Ramadhanis Sholikhah, and Mega Adhelia Hapsariwa, 'Profesionalisme Guru PAI Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Di Madrasah Ibtidaiyah', *Jurnal Keislaman*, 8.2 (2025), pp. 256–81
- Rini, Chandra, Nurmida Sitompul, and Yoso Wiyarno, 'Pengembangan E-Pub Untuk Administrasi Sistem Jaringan', *Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 6.1 (2021), pp. 89–99
- Rizky Amaliya, and Khodijatul Kubro, 'Strategi Pembelajaran (PjBL) Aktif Untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa Di Sekolah Dasar', *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 2.1 (2025), pp. 223–35
- Rosmayanti, Vivit, and others, 'Fostering Self-Directed Learning through Local Wisdom Project-Based Learning', *Journal of Language Learning and Assessment*, 20 November 2024, pp. 52–72
- Rudianto, Rahmat, and Muhammad Mahfud, 'Konsep Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Belajar Mengajar', *Journal of Islamic Education*, 1.1 (2023), pp. 13–22
- Saad, Sharina, and Amelia Abdullah, 'Exploring Learner Autonomy: A Conceptual Perspective on Self-Directed Learning in Higher Education', *International Journal of Modern Education*, 7.24 (2025), pp. 1304–15
- Setyowati, Erni, and others, 'Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kemandirian Belajar Peserta Didik Di Era Digital', *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5.2 (2025), pp. 385–94
- SHAREEF, AISHATH SANA, 'Developing Self-Directed Learning Skills Through Scaffolding in Problem-Based Learning', *The Maldives National Journal of Research*, 13.1 (2025), pp. 83–101

- Sukmawati, and others, 'Empowering the Implementation of Self-Regulated Learning Through Project-Based Learning (PjBL) in English Instruction', *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 58.1 (2025), pp. 50–61
- Supiyono, Dedy, Putu Sudira, and Muhammad Imron Romadhon, 'Flexible Learning Model Effects in Kurikulum Merdeka Implementation to Develop Soft-Skill and Student Character in Vocational High Schools', *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX.IIIS (2025), pp. 1590–98
- Wang, Chengliang, and others, 'Education Reform and Change Driven by Digital Technology: A Bibliometric Study from a Global Perspective', *Humanities and Social Sciences Communications*, 11.1 (2024), p. 256
- Wang, Qian, Chang Xiong, and Jiajun Liu, 'Does Culture or Self-Directed Learning Drive Online Performance?', *International Journal of Educational Management*, 35.6 (2021), pp. 1077–98